

PROFILAXIA PRÉ-EXPOSIÇÃO (PrEP): IMPLEMENTAÇÃO E USO NO BRASIL

Alisson Luiz Diniz Silva¹, Ludimila Paula Vaz Cardoso²

¹Discente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí. Jataí, GO, Brasil

Introdução: A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) consiste no uso preventivo de um esquema antirretroviral de inibidores da enzima transcriptase reversa, por pessoas sabidamente HIV negativas e em situação de vulnerabilidade à infecção. A finalidade da PrEP é a de reduzir a transmissão e a incidência da infecção pelo HIV. **Objetivo:** Avaliar o uso da PrEP e a evolução da medicação, desde a sua implementação no Brasil. **Metodologia:** As bases de dados, Pubmed, ScieLO e LILACS foram utilizadas para a seleção de artigos, dos últimos 5 anos, de acordo com os descritores: “PrEP”, “profilaxia pré-exposição”, “HIV” e “Brasil”. **Resultados:** A implementação da PrEP no Brasil ocorreu em dezembro de 2017 pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Inicialmente, a profilaxia foi indicada para populações-chave: gays, homens que fazem sexo com homens, pessoas transgênero e trabalhadoras(es) do sexo. A partir de agosto de 2022, os critérios foram atualizados e ampliados para todos os indivíduos maiores de 15 anos de idade e peso corporal igual ou maior a 35 kg, sexualmente ativos e sob risco aumentado de infecção pelo HIV. Ainda em 2022, a PrEP sob demanda, para uso anterior e após a relação sexual, foi autorizada no Brasil, como alternativa para pessoas com exposições eventuais, com exceção às mulheres e pessoas em uso de hormônios à base de estradiol. Desde a sua implementação no Brasil, 161.085 pessoas já fizeram uso de PrEP, e nos últimos anos houve uma redução de cerca de 40% na taxa de detecção de novos casos. O mais novo avanço, é a PrEP injetável de ação prolongada, o cabotegravir (inibidor da enzima integrase), que consiste em duas injeções com intervalo de um mês e um reforço a cada dois meses, facilitando a adesão e evitando perda da eficácia por esquecimento. No Brasil, o cabotegravir foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária em junho de 2023, mas ainda não está disponível para uso no SUS. **Conclusão:** Apesar do curto período de utilização no Brasil, a PrEP mostra-se como importante estratégia na redução da transmissão do HIV e as novas modalidades de uso contribuem para melhor adesão, potencializando a proteção contra a infecção.

Palavras-chave: Antirretrovirais; Infecções por HIV; Profilaxia Pré-Exposição.

Nº de protocolo de CEP ou CEUA: não se aplica.

Fonte financiadora: não se aplica.